

О ВОПРОСАХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ

Мамаражабов Фарход Бахтиярович

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7198642>

Применение системного подхода к исследованию сущности экономической безопасности государственных корпорации обуславливает необходимость рассмотрения экономической безопасности общества как сложной системы, в состав которой экономическая безопасность корпорации входит как подсистема. Наиболее приемлемой, по нашему мнению, представляется позиция Шерматовой А.В. и Камалова Н., в которой выделяются его следующие уровни системы экономической безопасности общества:

- международная (глобальная и региональная);
- национальная;
- локальная (региональная или отраслевая);
- частная (корпораций и личная).

Системой обеспечения экономической безопасности государственных корпорации предлагаем считать комплекс мероприятий, имеющих экономическую и правовую природу и направленных на достижение и поддержание состояния экономической безопасности корпорации и осуществляемых в соответствии со стратегическим планом ее развития. Данное определение во многом, совпадает с позицией Савина В. А., считающего, что «система безопасности корпорации представляет ограниченное множество взаимосвязанных элементов, обеспечивающих безопасность корпорации и достижение ей целей бизнеса».

Приведенный перечень объектов, несомненно, затрагивает ряд направлений, по которым необходима защита экономических интересов государственных корпорации, однако, отсутствует комплексный подход к их определению, позволяющий учитывать максимально широкий перечень существенных для государственной корпорации угроз ее экономической безопасности. По мнению Зубика В. Б., деятельность по обеспечению экономической безопасности корпорации включает:

- защиту материальных и финансовых ценностей корпорации и дочерних обществ;
- защиту интеллектуальной собственности;
- эффективное управление персоналом;
- защиту информационных ресурсов корпорации, т. е. защиту информационного обеспечения научной, производственно-хозяйственной и маркетинговой деятельности корпорации в рыночных условиях.

Исходя из данных направлений, Зубик В. Б. перечисляет виды мероприятий по защите экономической безопасности:

- физические, т. е. создание препятствий для доступа к охраняемому имуществу, финансам, информации;
- административные, т. е. введение соответствующего режима, порядка прохода и выхода, приема посетителей, создание службы безопасности и т. п.;
- технические, т. е. использование технических средств и систем охраны;
- криптографические, т. е. применение систем кодирования и шифровки информации;
- программные, т. е. использование современных информационных технологий, баз данных, защита от несанкционированного доступа к ним и т. п.;
- экономические, т. е. меры материального стимулирования, финансирования защитных мероприятий и т. п.;
- морально-этические, т. е. меры морального воздействия, воспитательная работа, разработка кодексов поведения, создание атмосферы корпоративного духа, партнерства единомышленников и т. д.

Данная система не включает ряд важных, на наш взгляд, компонентов: механизма идентификации угроз и оценки уровня экономической безопасности государственных корпорации, прогнозирование ее состояния и планирование системы экономической безопасности государственных корпорации. Концепция системы экономической безопасности корпорации по Зубику В. Б. в целом не обладает важным свойством, необходимым для ее эффективной реализации: системностью.

Для того чтобы система обеспечения экономической безопасности государственных корпорации функционировала эффективно, на наш взгляд, она должна отвечать следующим требованиям:

1. Следование четко обозначенной цели: обеспечению экономической безопасности государственных корпорации. Система экономической безопасности государственных корпорации не должна становиться инструментом борьбы между заинтересованными в контроле над корпорацией акционерами, группами менеджеров или с неугодными сотрудниками.
2. Наличие беспрепятственной возможности сбора информации, необходимой для оценки экономической безопасности государственных корпорации. Для эффективного функционирования системы экономической безопасности государственных корпорации необходим

широкий спектр точной и достоверной информации о деятельности всех дочерних обществ, отрасли, состоянии экономики государства в целом.

3. Гибкость структуры и возможность оперативного включения в систему новых функциональных и структурных элементов. Государственных корпорации, отрасль, экономика государства являются сложными динамическими системами, постоянно изменяющимися, поэтому вместе с изменениями внешней и внутренней среды корпорации необходима адекватная корректировка системы ее экономической безопасности.

4. Распределение функций и задач между элементами системы, позволяющее достичь поставленной цели. Система экономической безопасности государственных корпорации должна состоять из элементов управления, направленных на регулирование различных объектов в корпорации, при этом конкретное и однозначное закрепление целей за каждым управляющим элементом позволит избежать дублирования функций и повысит ответственность.

5. Система должна быть экономически эффективна, т. е. приносимый ее деятельностью экономический эффект должен превышать издержки по ее функционированию, в противном случае систему экономической безопасности государственных корпорации выгоднее ликвидировать, так как она сама станет источником угрозы экономической безопасности корпорации.

6. Законность деятельности, которая должна обеспечиваться без нарушения действующего законодательства.

Соответствие системы экономической безопасности государственных корпорации перечисленным выше требованиям позволит ей максимально эффективно выполнять возложенные на нее задачи. Согласованные задачи, функции, принципы и требования к функционированию системы экономической безопасности государственных корпорации, их взаимная обусловленность представляют сущность комплексного концептуального подхода к выработке стратегии обеспечения экономической безопасности государственных корпорации. Таким образом, для того, чтобы государственных корпорации обеспечила себе экономическую безопасность, которая представляет собой совокупность угроз, принципов и инструментов защиты, целесообразно создать систему обеспечения экономической безопасности.

REFERENCES

1. Савин В. А. Некоторые аспекты экономической безопасности в государственных корпорациях и фирмах // Международный бизнес, №9,

2021.

2. Шерматова А. В., Камалов Н. Теоретические основы оценки экономической безопасности отрасли и фирмы // Бизнес-информ, 2019.
3. Зубик В.Б., Зубик Д.В., Саттаров Р.Н., Абдуллаева А.Б. Экономическая безопасность предприятия (фирмы). Монография. Изд.-3. – М.: МИР, 2021.